

RAQAMLASHGAN JAMIYATDA INSON KAPITALINI RIVOJLANTIRISH: IMKONIYAT VA ISTIQBOLLARI

Jo‘rayev Bobur Nurali o‘g‘li

Islom Karimov nomidagi Toshkent Davlat Texnika Universiteti Olmaliq filiali
Ijtimoiy-gumanitar fanlar va tillar kafedrası assistenti tel:936160808 O‘zbekiston
Respublikasi Toshkent vil. Olmaliq sh.

Shakirbekov Adilbek

Islom Karimov nomidagi Toshkent davlat texnika universiteti Olmaliq filiali
Energetika va mashinasozlik fakultetining Mexanika muhandisligi guruh talabasi

Annotatsiya

Ushbu maqolada raqamlashgan jamyada inson kapitalini rivojlantirish: imkoniyati va istiqbolar yani texnologik innovatsiyalar rivojlantirish. Zamonaviy dunyoda o‘z o‘rnini bilishni va raqamli texnologiyadan foydalana bilishni va bu raqamlashtirish jarayonining ijobiy va salbiy tomonlari ko‘rib chiqilgan.

Kalit so‘zlar: Texnologik innovatsiyalar, kapitalini, transformatsiya, sun‘iy intellekt, robototexnika, (Big Data) va blokcheyn, transformatsiyasi, (Lifelong Learning), (Digital Divide).

Kirish Zamonaviy jamiyatning rivojlanishi raqamli texnologiyalarning keng joriy etilishi bilan chambarchas bog‘liq. Raqamli iqtisodiyot va texnologik innovatsiyalar nafaqat ishlab chiqarish jarayonlarini, balki inson kapitalini rivojlantirish tizimini ham tubdan o‘zgartirmoqda. Inson kapitalining o‘shishi esa mamlakatning barqaror iqtisodiy va ijtimoiy rivojlanishini ta‘minlovchi muhim omil hisoblanadi. Ushbu maqolada raqamlashtirish sharoitida inson kapitalini rivojlantirish imkoniyatlari va istiqbollari tahlil qilinadi.

Asosiy qism

1. Raqamli transformatsiya va inson kapitalining o‘zaro bog‘liqligi: Raqamli texnologiyalarning taraqqiy etishi, inson kapitaliga bo‘lgan talabni o‘zgartirib, yangi bilim va ko‘nikmalarni egallash zaruratini keltirib chiqarmoqda. Xususan, sun‘iy intellekt, robototexnika, katta hajmdagi ma‘lumotlar (Big Data) va blokcheyn kabi texnologiyalar yangi kasblarning paydo bo‘lishiga sabab bo‘lyapti.

2. Raqamli jamiyatda ta‘lim tizimi transformatsiyasi

Onlayn ta‘lim va masofaviy o‘qitishning ahamiyati ortib bormoqda.

Raqamli ko‘nikmalarga ega bo‘lgan mutaxassislar tayyorlash muhim ahamiyat kasb etmoqda.

“Hayot davomida ta‘lim olish” (Lifelong Learning) tamoyili inson kapitalini rivojlantirishning asosiy yo‘nalishlaridan biri bo‘lib qolmoqda.

3. Ishlab chiqarish va raqamlashtirish jarayonlarida inson kapitalining o‘rni

“RAQAMLASHGAN JAMIYATDA INSON KAPITALINI RIVOJLANTIRISH: IMKONIYAT VA ISTIQBOLLARI” mavzusidagi xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya

□ Innovatsion texnologiyalar inson mehnatini yengillashtiradi va mehnat unumdorligini oshiradi.

□ Mehnat bozori raqamli ko‘nikmalarni talab qilayotganligi sababli malakali mutaxassislariga ehtiyoj ortib bormoqda.

O‘zbekistonda mustaqillikning dastlabki yillaridan boshlab amalga oshirilayotgan islohotlar insonni rivojlantirish maqsadiga yo‘naltirilgan. O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti SH.M.Mirziyoyev alohida ta‘kidlab o‘tganidek, bizning o‘z oldimizga qo‘ygan asosiy maqsadimiz - “barqaror rivojlanib borayotgan iqtisodiyotga asoslangan ochiq demokratik huquqiy davlat qurish, inson, uning manfaatlari, huquq va erkinliklari so‘zda emas, amalda oliy qadriyat darajasiga ko‘tarilgan, jahon miqyosida obro‘-e‘tibor qozongan jamiyat barpo etish”dir. O‘zbek xalqining buyuk mutafakkirlari insonning jamiyatdagi o‘rni, uning ulkan salohiyatiga yuqori baho berganlar, inson har taraflama kamol topishining ahamiyatini uqtirganlar Bugungi kunda butun dunyoda mavjud soha va tarmoqlarning raqamli ko‘rinishga o‘tayotganligi, globallashtirish va integratsiya jarayonlarining jadallashuvi har bir mamlakat uchun raqamli iqtisodiyotni shakllantirish va rivojlanirishni zaruriy masalaga aylantirdi. Raqamli iqtisodiyotni rivojlantirish hozirda dunyo davlatlarining ijtimoiy, iqtisodiy va siyosiy hayotiga birdek ta‘sir ko‘rsatayotgan global inqiroz sharoitida nafaqat ishlab chiqarish va xizmat ko‘rsatish sohalari balki barcha mavjud sohalar faoliyatini qayta tiklash uchun eng samarali yo‘l hisoblanadi.

4. Raqamlashtirish jarayonining ijobiy va salbiy tomonlari

• Ijobiy tomonlari:

1. Ta‘lim sifati va bilim olish imkoniyatlari kengayadi.
2. Ishlab chiqarish jarayonlarida innovatsion yondashuvlar kuchayadi.
3. Masofaviy ish va frilans imkoniyatlari ortadi.

• Salbiy tomonlari:

1. Raqamli tafovut (Digital Divide) kuchayishi mumkin.
2. An‘anaviy kasblarning yo‘qolishi tufayli bandlik muammolari paydo bo‘lishi mumkin.

Raqamlashtirish nafaqat ta‘lim sohasi, balki jamiyatdagi har bir sohani o‘z ichiga qamrab olmoqda. Masalan, sanoat, biznes, qurilish, ishlab chiqarish, xizmat ko‘rsatish va boshqalar. Raqamlashtirishning asosiy jihati shundan iboratki u zamon talabiga moslashgan holda barcha uni ta‘siriga kirishga majbur bo‘ladi. Sababi har bir shaxs ixtiyoriy yoki aksincha ixtiyorsiz raqamlashgan jamiyat tizimiga singib boradi. Har bir narsa yoki voqealikning ijobiy va salbiy jihatlari bo‘lganidek, jamiyatdagi raqamlashtirishning ham o‘ziga yarasha ijobiy va salbiy tomonlari mavjuddir. Ijobiy

“RAQAMLASHGAN JAMIYATDA INSON KAPITALINI RIVOJLANTIRISH: IMKONIYAT VA ISTIQBOLLARI” mavzusidagi xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya

jihatlarni sanab o‘tadigan bo‘lsak, avvalombor vaqt masalasidir. Har bir jarayonda vaqt eng asosiy jihat hisoblanadi.[2,424]

5. O‘zbekiston misolida raqamlashtirish va inson kapitali

O‘zbekistonda 2030-yilgacha ilm-fanni rivojlantirish strategiyasiga muvofiq, ta’lim tizimida raqamli texnologiyalarni keng joriy etish rejasi amalga oshirilmoqda. Raqamli texnologiyalarni rivojlantirish orqali iqtisodiyotning turli sohalarida mehnat unumdorligini oshirishga qaratilgan islohotlar amalga oshirilmoqda. “Raqamli O‘zbekiston — 2030” strategiyasi (keyingi o‘rinlarda — Strategiya) iqtisodiyot tarmoqlari, ijtimoiy soha va davlat boshqaruvi tizimining jadal raqamli rivojlanishini ta’minlash, shu jumladan elektron davlat xizmatlarini ko‘rsatish mexanizmlarini yanada takomillashtirish maqsadida ishlab chiqilgan.

Xulosa: Raqamli jamiyat sharoitida inson kapitalining rivojlanishi global va milliy taraqqiyotning muhim tarkibiy qismi hisoblanadi. Raqamlashtirish jarayonlari ta’lim, mehnat bozori va ishlab chiqarish sohalariga katta ta’sir ko‘rsatib, yangi imkoniyatlar bilan birga muayyan muammolarni ham keltirib chiqaradi. Shu sababli, davlat siyosati doirasida inson kapitalini rivojlantirishga yo‘naltirilgan kompleks chora-tadbirlarni amalga oshirish muhim ahamiyat kasb etadi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. “Raqamli O‘zbekiston — 2030” strategiyasiga

ILOVA <https://lex.uz/ru/docs/-5030957>

2. J. Bobur Nurali o‘g‘li RAQAMLASHGAN JAMIYATNING IJOBIY VA SALBIY JIHATLARINING IJTIMOYIY MUNOSABATLARGA TA’SIRI
WWW.HUMOSCIENCE.COM 425

3. X. Muhridin Mo‘min o‘g‘li JAMIYAT RIVOJIDA- INSON KAPITALINING TUTGAN O‘RNI.